

О ПОНЯТИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ГНОСЕОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ»

Абдухаиров Равшан Ашуралиевич

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических
квалификаций.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892836>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с культурой в Центральной Азии, где особое место занимают культурная среда, культурный тип образования, культурный образ жизни вуза. Особое внимание уделяется культурному интеллекту, профессионально-педагогической культуре, информационно-педагогической среде.

Ключевые слова: информационно-педагогическая среда, культурный образ жизни вуза, культурный интеллект, профессионально-педагогическая культура.

Abstract. The article discusses issues related to culture in Central Asia, where a special place is occupied by the cultural environment, the cultural type of education, and the cultural lifestyle of the university. Special attention is paid to cultural intelligence, professional and pedagogical culture, and the information and pedagogical environment.

Keywords: information and pedagogical environment, cultural lifestyle of the university, cultural intelligence, professional and pedagogical culture.

По роду своей деятельности мы убеждены, что у любой педагогической идеи, закрепленной в народе, есть глубокие корни, «соки» которой берутся ими из его культуры. Эпитеты: педагогическая, профессионально-педагогическая, духовная, мыслительная и т.д. имеют глубокое отношение к понятию «культура», что свидетельствуют о значении этого понятия в любом народе. Восток в целом как ее часть «Центральная Азия» имеет исторически многотысячелетнее образование в географическом, этническом и в духовном смысле. Понятие Культура мы рассматриваем во всех трех смыслах, а технически нам важно само понятие Культура и его эпитеты, сужающие поле наших размышлений до сред педагогической и студенческой. Поэтому в наших исследованиях занимает важное место понятие Среда. Исходя из вышеизложенного определим ключевые понятия нашего исследования: **Культура.**

Культура 1. Коллективная ментальная запрограммированность, часть предопределенности нашего восприятия мира, общая с другими представителями нашей нации, региона или группы и отличающая нас от представителей других наций, регионов и групп (Г. Хофстеде).

Культура 2. Научаемое поведение. Культура в той же степени индивидуальный психологический конструкт, как и социальный. Культуру формируют главным образом следующие факторы – экология и история. Данные факторы влияют на поведения индивидов, принадлежащих к данной культуре и создают способы социализации детей

(Н.М. Лебедева).

Культура 3. «Культура — это часть человеческого окружения, созданная самими людьми» [Херскович]. В этом смысле к культуре принадлежит каждый, даже простейший предмет, созданный человеком, любая мысль, зародившаяся в его сознании. Культура — это то, что не есть природа.

В социологических определениях культуры часто называют следующий комплекс ее элементов: идеи, передаваемые из поколения в поколение; связанные с ними системы ценностей, которые в свою очередь определяют поведение индивидов и групп, их способы мышления и восприятия.

Чрезвычайно емкое представление о субъективной культуре дано Ю. М. Лотманом, отметившим, что каждая культура в качестве своего идейного автопортрета создает мифологизированный образ.

Культурная среда конкретного образовательного учреждения – это пространство культурного развития детей в детской общности, вбирающее те же основные параметры среды, что уже были упомянуты - отношения, ценности, символы, вещи, предметы. Данное пространство для культурного развития мало учитывалось в образовании раньше, еще меньше внимания обращалось на его мультикультурные формы. Культурная среда школы часто была просто политизирована и идеологизирована. Еще меньше внимания уделялось культурной среде класса, в которой и происходит культурное развитие ребенка и подростка.

Проектирование и обеспечение культурной среды гуманистического образования требует реорганизации не только студенческих помещений и зон рекреации, но и организации культурной деятельности в студенческих сообществах, а также преобразования учебных программ и планов на принципах разнообразия, вариативности и альтернативности. Это даст студенту возможность выбора деятельности, это даст возможность преподавателям увидеть перспективы и потенциал студента, это даст возможность вузу стать подлинным культурным центром студенческих сообществ, но одновременно это даст педагогу возможность повысить свою педагогическую культуру и компетентность, поскольку новая культурная среда образования не может функционировать, если преподавательская среда консервативна и не воспринимает нововведения. Культурная среда образовательного учреждения во многом зависит от сложившейся культурной среды региона (района или населенного пункта) - той конкретной атмосферы и условий, которые или способствуют, или сдерживают (в условных границах) развитие культурных сред конкретных образовательных систем. В каждом регионе складываются определенные условия жизни сообщества, формируется его отношение к проблемам и потребностям сфер культуры и образования. Неявно это сказывается на работе всех социальных институций - библиотек, клубов-центров, музеев, других внешкольных учреждений, а также учреждений культуры и искусства, работающих со студенческой аудиторией.

В связи с укреплением позиций гуманистического образования встают задачи проектирования новой образовательной и культурной среды как многомерного пространства, адекватного современным потребностям студентов и подростков и соответствующего тенденциям развития современной культуры, экономики, производства и технологий. Поэтому нужна и разработка гибкого средового подхода, ориентированного не столько на объектный, предметный мир, сколько на развитие мира коммуникаций, связей

и взаимоотношений в образовательных системах; на предметное и коммуникационное обеспечение развивающей и организующей среды. Проектирование многообразной среды предполагает: продуманную организацию всех пространств школы для разнообразной деятельности детских сообществ, широкое практическое использование (а не демонстрацию) системы высокотехнологического оборудования и коммуникаций. Преобразование среды поможет становлению иного *Культурного типа образования*, иного *Культурного* образа жизни вуза.

Предполагая средовой подход к понятию культурная среда мы отметим, что факторизация сред по универсалиям (языкам, критериям и ценностям) приводит к выделению двух современных культур – естествознания и гуманитарная культура. Универсалии первой – научный метод, реализуемый в науках о природе, человеке, технике, а второй – воплощенность человека (по М.К. Мамардашвили) в среде (в широком смысле), отражаемая: литературой, искусством, социальных, политических формах знания.

Культурный интеллект. Способность индивида понимать малознакомые контексты и приспосабливаться к ним. Культурный интеллект состоит из трех компонентов:

- когнитивный;
- материально-действенный;
- эмоционально-мотивационный.

По сути, развитый культурный интеллект – это та составляющая часть личности, которая позволит ей быстро адаптироваться в условиях поликультурной энтропии социальному определению (Earley, Mosakowsky).

Педагогическая культура – система сохранения, обработки и представления учащимся информационных сообщений о природе, социумах, знаниях, с обратной связью или без таковой, основанной на культуре.

Профессионально-педагогическая культура – совокупность способов организации, сохранения и представления профессиональных знаний в профессиональной же среде.

Информационно-педагогическая среда (ИПС). Окружающие человека физическое и социальное пространства, в которых происходит непрерывающийся обмен сообщениями, определяющий характер взаимодействия в процессе обучения; и связанная с этим процессом зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. В истории наук – это совокупность носителей, представляющих те или иные знания в определенный период времени, в которой (ИПС) отражаются как микро- и макросреды авторов изучаемых носителей (манускриптов, трактатов, литературных и иных письменных источников информации), а также материальных свидетельств. ИПС также может быть интерпретирована как один из типов *информационных моделей* образовательных сред.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдухаиров Р.А. Непрерывность развития профессиональной культуры педагога на основе самоанализа и самоопределения // Узлуксиз таълим. -Тошкент, 2015. №6, – Б.118-122.
2. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. -М.: Издательский центр «Академия», 2004 - 208с.

3. Сергеева И. А. Трансформация массовой культуры в цифровой среде // Культура и цивилизация, 2016. – Т 6. №6. – с. 55-65.